

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

O USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916680

Ana Clara da Silva Soares Gomes⁸⁰

Williane Thays Pereira de Andrade⁸¹

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁸²

RESUMO

Este relato de experiência discute uma temática abordada em uma oficina vivenciada no projeto de extensão da Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte intitulado: Formação Online de Professores de Matemática (FOPMAT). O escopo do projeto trata-se do aprimoramento das competências e habilidades de educadores da área da matemática, que promovem interatividade e recursos inovadores. Na metodologia deste estudo explicita-se cada etapa da realização da referida oficina, a qual possibilitou a apresentação de ferramentas metodológicas que têm como função auxiliar a prática pedagógica dos docentes de matemática. Nesse viés, o uso de plataformas digitais proporcionou uma experiência de aprendizado mais dinâmica e significativa aos participantes, o que pôde aumentar a motivação, aprendizagem e desenvolvimento deles. Verificou-se ainda um aprimoramento das habilidades

⁸⁰ Discente - Universidade de Pernambuco – SIGLA- UPE. E-mail: anaclara.gomes@upe.br

⁸¹ Discente - Universidade de Pernambuco – SIGLA- IES. E-mail: williane.pandrade@upe.br

⁸² Docente - Universidade de Pernambuco – SIGLA-IIES. E-mail: anderson.rodrigues@upe.br

voltadas ao uso de recursos informáticos, visto que, ao serem solicitados, eles apresentavam construções de suas respectivas atividades que foram criadas utilizando as tecnologias informáticas exploradas durante a oficina.

Palavras-chave: Plataformas Digitais. Formação Online de Professores de Matemática. Metodologia. Oficina.

INTRODUÇÃO

A era digital exige uma atualização constante dos profissionais que ensinam matemática (CREM, 2007). Nesse sentido, pensando no ensino de matemática voltado ao uso de recursos informáticos inovadores, foi realizada uma oficina do FOPMAT incorporando metodologias ativas e tecnologias educacionais oferecendo aos participantes, estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UPE-Campus Mata Norte, possibilidades de usos de plataformas digitais e software de geometria dinâmica para o ensino e aprendizagem da matemática. Neste relato de experiência, apresentamos os resultados obtidos com a aplicação desta oficina.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A oficina intitulada "O Uso de Recursos Informáticos no Ensino e Aprendizagem da Matemática" foi concebida com o objetivo de explorar a integração de tecnologias no ensino de matemática, proporcionando aos participantes, estudantes da Licenciatura em Matemática da UPE uma compreensão abrangente das ferramentas disponíveis e suas aplicações pedagógicas. A oficina começou com a apresentação do professor e dos estudantes extensionistas (monitores), ministrantes da oficina. Em seguida, foi realizada uma reflexão baseada no texto "A volta do velho professor", que mostra a evolução das tecnologias em todos os setores da sociedade, mas que a escola pública continua igual ao passado. Seguidamente, foi discutido o livro "Educação e Tecnologia: Um Novo Ritmo da Ciência" de Vani Moreira Kenski (2007), explorando o que são tecnologias no contexto educacional. Seguiu-se uma análise das ideias apresentadas no livro "Informática e Educação Matemática" de Marcelo de Carvalho Borba e Miriam Godoy Penteado (2010). Além disso, foram debatidas as diferenças entre Tecnologia Educativa (TE), Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Literacia Informática. Os conteúdos ministrados na oficina

incluiram os benefícios da tecnologia no ensino e aprendizagem da matemática, a classificação dos softwares mais comuns utilizados em contextos educacionais e a introdução a micromundos como Superlogo, Cabri, Régua e Compasso e Apprenti Géomètre 2.

A metodologia adotada na oficina foi a participativa e colaborativa. Inicialmente, os participantes assistiram a apresentações teóricas seguidas de debates interativos onde podiam fazer perguntas e contribuir com suas opiniões. Posteriormente, foram introduzidas as plataformas e ferramentas específicas como Edu-games, Hypatimat e o software Apprenti Géomètre. Os monitores desempenharam um papel crucial, guiando os participantes na exploração das ferramentas e no desenvolvimento de atividades práticas. No Edu-games, foi demonstrado como desenvolver atividades lúdicas. No Hypatimat, os participantes exploraram jogos e discutiram suas aplicações em sala de aula. No Apprenti Géomètre, foram realizadas demonstrações de suas funcionalidades para ensino de área e perímetro, seguidas de exercícios práticos. Os participantes foram incentivados a criar e apresentar suas próprias atividades baseadas no que aprenderam durante a oficina. A avaliação foi realizada de forma contínua e participativa. Cada sessão permitiu momentos de feedback e discussão sobre as atividades desenvolvidas.

RESULTADOS

A oficina proporcionou aos participantes conhecerem diferentes plataformas digitais e softwares de geometria dinâmica, como por exemplo, o Apprenti Géomètre 2. Em suas falas, ao final da oficina ficou latente o quanto é importante ao futuro professor conhecer recursos digitais que contribuam com o ensino e aprendizagem da matemática tornando as aulas mais envolventes e lúdicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a oficina, com foco na exploração de ferramentas inovadoras, obteve êxito ao proporcionar aos participantes formas de trazer a aprendizagem significativa de maneira empolgante e eficaz. Por fim, vale salientar que a escolha da ferramenta ideal depende das necessidades específicas de cada turma, do nível de

conhecimento dos alunos e dos objetivos de aprendizagem que o educador deseja alcançar.

REFERÊNCIAS

EDU-GAMES.ORG. **Jogo de planilha para imprimir grátis.**
Disponível em: <https://www.edu-games.org/>. Acesso em: 15 mai. 2024.

Hypatiamat - Início. Disponível em: <https://www.hypatiamat.com/>. Acesso em: 15 mai. 2024.

PLIEZ, G. **CREM** - Belgique. 2007. Disponível em: <https://www.crem.be/logiciels/AG>. Acesso em: 15 mai. 2024.